

Ларіонов Радіон Дмитрович

*Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції
Національної поліції України,
Дніпровського державного університету внутрішніх справ*

Сафонов Дмитро Сергійович

*Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції
Національної поліції України,
Дніпровського державного університету внутрішніх справ*

Копилов Едуард Володимирович

*Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності
факультету підготовки фахівців для підрозділів
кримінальної поліції Національної Поліції України
Дніпровський державний університет внутрішніх справ*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925069>

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ, НА ЯКИХ ҐРУНТУЄТЬСЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Dmytro Sergejevich Safonov
Dmytrovych Radion Larionov
Eduard Volodymyrovych Kopylov

GENERAL CRITERIA ON WHICH THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT BODIES ARE BASED WHEN CARRYING OUT OPERATIVE AND SEARCH ACTIVITIES

Анотація.

Стаття присвячена розгляду загальних принципів оперативної-розшукової діяльності в контексті правоохоронної діяльності. Визначено основні принципи, на яких ґрунтується ефективна робота правоохоронних органів з розкриття злочинів, а також проаналізовано методи, за якими вони здійснюються. Розглянуто поняття та значення ОРД, його основні принципи, методи та інструменти, а також роль ОРД у сучасному суспільстві.

Abstract.

The article is devoted to the consideration of the general principles of operative investigative activity in the context of law enforcement activities. The main principles on which the effective work of law enforcement agencies in solving crimes is based are defined, and the methods by which they are carried out are also analyzed. The concept and meaning of ORD, its main principles, methods and tools, as well as the role of ORD in modern society are considered

Ключові слова: *оперативно-розшукова діяльність, принципи оперативно-розшукової діяльності, правові основи, правоохоронні органи, віртуальний простір, правові норми, механізми контролю.*

Keywords: *operative investigative activity, principles of operative investigative activity; legal bases, law enforcement agencies. virtual space, legal norms, control mechanisms.*

Розглянемо принципи, які використовуються в умовах сьогодення Національною поліцією України при здійсненні оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукова діяльність (Далі – ОРД) є важливим інструментом в роботі правоохоронних органів та спрямована на розкриття та припинення злочинів. З метою забезпечення ефективності та законності такої діяльності, важливо визначити загальні принципи, які повинні керувати її проведенням.

Одним з основних принципів оперативно-розшукової діяльності є принцип законності. Він передбачає, що всі дії правоохоронців повинні здійснюватися в межах закону та з дотриманням прав та свобод громадян. Іншим важливим принципом є принцип пропорційності, який вимагає, щоб заходи, застосовані під час оперативно-розшукової діяльності, були обґрунтованими та відповідали меті розслідування [1, с. 20-25].

До інших загальних принципів можна віднести принцип конфіденційності, який передбачає збереження конфіденційності інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів, та принцип оперативної таємниці, який визначає обов'язок збереження таємниці про проведені заходи та отримані результати. П. Шапірко зазначає, що їх система в цілому повинна розвиватися з точки зору принципу верховенства права як визначального чинника оперативно-розшукової діяльності. Науковець переконаний, що система заasad оперативно-розшукової діяльності має враховувати такі положення. По-перше, сутність слідчої діяльності як виду суспільно-правової та правової діяльності. Багаторівневість слідчої діяльності має бути відображена в системі її принципів [4, с. 217-222]. Саме тому, на його думку, серед таких принципів мають бути загальносоціальні (визначають соціальний характер слідчої діяльності), загально-

правові (виражають правову природу слідчої діяльності), міжгалузеві (виражають правоохоронність слідчої діяльності), та галузевий (відображають специфіку слідчої діяльності) принципи. По-друге, система принципів оперативно-розшукової діяльності має ґрунтуватися на визначальній ролі принципу верховенства права. По-третє, ця система принципів має бути науково обґрунтованою [4, с. 217-222].

Науковці пропонують включити до правового регулювання слідчої діяльності такі загальносоціальні принципи: аксіологічний (ціннісний), принцип гуманізму та принцип демократизму. Загальні правові принципи, які він наголошує, включають принцип верховенства права, що визначає пріоритет прав людини, чітку юридичну визначеність слідчої діяльності та контроль за втручанням суб'єктів у сферу прав людини. Крім того, до загальноправових принципів слідчої діяльності він відносить принципи законності, рівності та справедливості [3, с. 24-25]. Кириченко О.В. зазначає, що міждисциплінарні принципи слідчої діяльності співпрацюють з процесуально-кримінальною діяльністю, зокрема з правовим регулюванням підготовчих етапів кримінального розслідування та адміністративної діяльності. Він вважає, що до міждисциплінарних принципів пошукової діяльності слід віднести основні принципи комплексного, повного та об'єктивного дослідження правової справи, а також принципи гласності та прозорості оперативно-розшукової діяльності [1, с. 30-31]. Аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують негайного вдосконалення та уточнення [2].

Окремо вчений з'ясовує важливість принципу взаємодії з населенням та іншими державними органами, який, на його думку, має місце як у системі кримінального судочинства, так і в системі адміністративної діяльності. На міждисциплінарному рівні це конкретизація загальносоціального принципу демократії. Визначена вище система засад оперативно-розшукової діяльності, безсумнівно, має відповідне наукове обґрунтування. З точки зору авторського підходу, вважаємо за необхідне узагальнити їх таким чином:

- принцип неухильного дотримання цілей діяльності поліції. Метою поліції є сприяння безпечному суспільству, підтримання миру, боротьба зі злочинністю та дотримання закону, що впливає з основної мети роботи поліції (підтримка безпеки в цілому та безпеки окремих членів суспільства зокрема);

- принцип поваги та захисту конституційних прав усіх членів суспільства, у тому числі осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів чи проступків;

- принцип мінімізації шкоди від оперативно-розшукової діяльності. Поліцейські, які здійснюють розшукову діяльність, повинні досягати цілей такої діяльності, наскільки це можливо, таким чином, щоб зменшити вторинну або побічну шкоду (травму, «профілактичне» втручання в приватне життя або порушення незалежності та гідності, дискримінаційний вплив тощо);

- принцип гласності та відповідальності. Відповідно до потреби в конфіденційності поліцейські органи, які проводять пошукову діяльність, повинні бути прозорими та підзвітними як внутрішньо поліції, так і ззовні перед громадськістю;

- неупереджений аналіз профілів і баз даних. Використовуючи в оперативно-розшуковій діяльності інноваційні технології, наприклад, штучний інтелект або алгоритми розпізнавання облич, оперативники поліції повинні уникати дискримінаційних практик при ідентифікації підозрюваних;

- активне втручання допустимо з причин крайньої необхідності. Дії слідчих визнаються активним втручанням, якщо вони викликають особливий інтерес до приватного життя чи поваги до честі та гідності, що створює значний ризик заподіяння особі тяжких тілесних ушкоджень або значної шкоди майну;

- принцип ефективності. Полягає вона насамперед у неочікуваності оперативно-розшукових та процесуальних заходів для злочинця. По-друге, оперативні підрозділи ПЗ зобов'язані ініціативно проводити оперативно-розшукові заходи, своєчасно проводити їх, по можливості, превентивно. Тому вважаємо за доцільне наявність двох класифікаційних критеріїв поділу системи засад оперативно-розшукової діяльності, що здійснюється оперативними підрозділами Національної поліції України - загального та специфічного [4, с. 217-222].

ОРД є невід'ємною складовою сфери правопорядку та безпеки в будь-якому суспільстві. Поняття та значення ОРД знаходяться в центрі уваги владних структур, правоохоронних органів та громадськості, оскільки вони становлять основу для забезпечення громадського порядку, боротьби зі злочинністю та захисту прав і свобод громадян. У цьому науковому викладі розглянемо поняття та значення ОРД, його основні принципи, методи та інструменти, а також роль ОРД у сучасному суспільстві [5, с. 23]. Поняття "оперативно-розшукова діяльність" означає систематичну роботу правоохоронних органів та спеціальних служб з метою виявлення, припинення та розкриття злочинів, а також забезпечення належного порядку і безпеки громадян. ОРД включає в себе комплекс заходів, спрямованих на збір, аналіз та використання інформації про можливі загрози правопорядку, ідентифікацію потенційних злочинців, вживання запобіжних заходів та ефективне реагування на злочинну діяльність [6, с. 20].

Оперативно-розшукова діяльність базується на ряді принципів, серед яких найважливішими є законність, системність, професіоналізм, конфіденційність та ефективність. Законність передбачає дотримання прав і свобод громадян, встановлених законом, у всіх етапах ОРД, від збору інформації до застосування заходів примусу. Системність полягає в організації роботи правоохоронних органів та спеціальних служб у вигляді структурованих процесів та процедур, спрямованих на досягнення пос-

тавлених цілей. Професіоналізм передбачає належний рівень кваліфікації та компетентності працівників ОРД, які здатні ефективно виконувати свої обов'язки. Конфіденційність відображає необхідність збереження та захисту конфіденційної інформації, зокрема джерел, методів та технік роботи. Ефективність полягає в досягненні максимальних результатів ОРД за найменший час із мінімальними витратами ресурсів [7, с. 55].

ОРД включає в себе різноманітні методи та інструменти, серед яких найбільш поширеними є збір та аналіз інформації, спостереження, слідство, оперативні заходи, спеціальні технічні засоби та співпраця з іншими правоохоронними органами та спеціальними службами. Збір та аналіз інформації включає в себе використання різноманітних джерел інформації, включаючи відкриті джерела, інформацію від свідків та потерпілих, а також конфіденційну інформацію, отриману від розвідувальних джерел. Спостереження передбачає безпосереднє спостереження за об'єктами дослідження з метою отримання оперативної інформації. Слідство включає в себе проведення розслідування злочинів з метою встановлення обставин і винних осіб. Оперативні заходи передбачають використання спеціальних заходів з метою забезпечення безпеки громадян та попередження злочинів. Спеціальні технічні засоби включають в себе використання спеціального обладнання та технічних засобів для збору, аналізу та використання інформації. Співпраця з іншими правоохоронними органами та спеціальними службами передбачає взаємодію та обмін інформацією для досягнення спільних цілей [8, с. 12]. Роль ОРД у сучасному суспільстві надзвичайно важлива, оскільки вона спрямована на забезпечення безпеки та захисту прав громадян. ОРД відіграє ключову роль у попередженні злочинів, розкритті злочинів та притягненні винних до відповідальності, що сприяє зміцненню правопорядку та підвищенню рівня безпеки в суспільстві. Крім того, ОРД сприяє підтримці демократичних цінностей, захисту прав людини та громадянських свобод, боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а також забезпеченню національної безпеки та обороноздатності держави.

Для чіткого виконання покладених на органи та підрозділи Національної поліції України нових функцій потребує зміни й існуюча система їх підготовки та нормативне забезпечення їх діяльності [9, с. 35]. З набуттям незалежності в Україні почалися демократичні перетворення, спрямовані на формування громадянського суспільства, розбудову правової держави, в якій, згідно з Конституцією, людина, її життя і здоров'я, честь, гідність, недоторканність та інші права і свободи визнаються найвищою соціальною цінністю. Це, у свою чергу, визначає зміст і спрямованість діяльності держави та всіх її органів щодо забезпечення цих досягнень світової цивілізації як одного із головних її обов'язків [12]. Завдання оперативно-розшукової діяльності полягає в захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав,

свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування злочинів, а також контролю за застосуванням процесуального припису та належної правової процедури [13].

Виклики сьогодення, пов'язані з військовою агресією російської федерації вказують на необхідність зміни стандартних підходів до функцій та обов'язків окремих правоохоронних органів України. Вказані обставини змусили правоохоронну систему налаштуватися на нові реалії і ключове місце, не зважаючи на підслідність воєнних злочинів, в розслідуванні воєнних злочинів посіли саме органи та підрозділи Національної поліції. Чи не малу роль щодо виявлення та фіксації фактів вчинення воєнних злочинів у вказаній системі відіграють підрозділи кримінальної поліції та органи досудового розслідування Національної поліції України [10, с. 40].

Зазначимо, що залучення громадськості до процесу протидії кримінальним правопорушенням надає можливість отримати постійно діюче безоплатне джерело інформації про вчинені кримінальні правопорушення [14]. Слід також зазначити, що у зв'язку зі специфічністю оперативно-розшукової діяльності, значна кількість відомчих нормативно-правових актів здебільшого містять відомості, що становлять державну таємницю, та, відповідно, мають гриф обмеження доступу. Четвертий рівень складають міжнародно-правові угоди і договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та які, відповідно до ст. 9 Конституції України, є частиною національного законодавства України (наприклад, Європейська Конвенція про боротьбу з тероризмом, Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності тощо). Рівень юридичної складності правових норм, їх відповідність завданням і цілям регулювання, характер і стан відносин, що підлягають природному регулюванню, впливають на ефективність регулювання та стану суспільних відносин [11].

Як висновок слід зазначити, що ОРД є невід'ємною складовою сфери правопорядку та безпеки, яка має велике значення для суспільства. Забезпечення законності, системності, професіоналізму, конфіденційності та ефективності в роботі ОРД дозволяє досягати максимальних результатів у попередженні та розкритті злочинів, забезпечуючи безпеку та захист прав громадян. Загальні принципи оперативно-розшукової визначають послідовні кроки, які мають бути враховані під час проведення оперативних заходів. Їх дотримання сприяє забезпеченню захисту прав та свобод громадян.

Список використаних джерел:

1. Кириченко О. В., Хмеленко В. В. Принципи оперативно-розшукового запобігання злочинам: монографія. Київ: Центр уч. літератури, 2020. С. 160.
2. Копилов Е. В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450 2022. С. 34-36.

3. Принципи оперативно-розшукової діяльності: посібник. Одеса: Букаєв В.В. 2020. С. 60.
4. Шапірко П. М. Система принципів оперативно-розшукової діяльності: теоретичні проблеми. *Право і суспільство*. 2015. № 4(2). С. 217–222.
5. Шевченко Т.О. "Поняття та значення ОРД". *Науковий вісник Національного університету "Києво-Могилянська академія"*. 2023. №2. С. 12-23.
6. Петренко, І. П., Іванова, О. С. "Орди: історія та сучасність" // Монографія. Київ: Видавництво "Академія", 2024. С. 200.
7. Сидоренко, М. В. "Поняття орд у контексті етнографії" // *Наукові записки Національного університету "Львівська політехніка"*. 2024. № 1. С. 55-62.
8. Бойко О. А. "Значення орд у розвитку української культури" // *Науковий вісник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара*. 2023. № 23. С. 11-18.
9. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. *Colloquium-journal* № 17 (176) 2023. С. 33-37.
10. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.
11. Копилов Е.В. Щодо питання значення прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами національної поліції України в умовах воєнного стану. *«Colloquium-journal»* № 10 (169) 2023. С. 43-46.
12. Окремі питання удосконалення системи правового забезпечення прокурорського нагляду. Крупченко В.В., Масько А.Д., Копилов Е.В. *Colloquium-journal* № 8 (201) 2024. С.85-88.
13. Форми та методи прокурорського нагляду у сфері оперативно-розшукової діяльності: особливості класифікації. Булавка С.О., Кабиш А.Ю., Копилов Е.В. *Colloquium-journal* № 9 (202) 2024. С.69-73.
14. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjects of control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safety and order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. С.58.